

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

CONFERENCE DIRECTIONS

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

Google Scholar

DOI:Zenodo

OpenAIRE|EXPLORE

MORE INFORMATION

www.bestjournalup.com

OpenAIRE | EXPLORE

zenodo

DATE: March 10, 2025

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.03.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference.* 2025.

© International scientific and Applied Research. 2025.

TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHDA BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI AFZALLIKLARI

Abdimo'minov Suhrob Hamza o'g'li

Millat Umidi Universitetining BA-201 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu blockchain texnologiyalari xavfsizlik va ma'lumotlarni boshqarish sohasida yangi istiqbolni ifodalaydi. Ular markazlashtirilmagan buxgalteriya hisobi tizimiga asoslangan bo'lib, ma'lumotlar bloklarda saqlanadi, ularning har biri oldingi blokning xeshini o'z ichiga oladi. Bu yuqori ishonchlilik va ma'lumotlarni shovqinlardan himoya qilishni ta'minlaydi. Blockchain texnologiyalari, shuningdek, ma'lumotlarni uzatish, tekshirish va tasdiqlashni soddalashtirish orqali ma'lumotlarni boshqarish jarayonlarini yaxshilashi mumkin. Ular turli sohalarda, jumladan, moliya, sog'liqni saqlash, logistika va davlat boshqaruvida qo'llanilishi mumkin. Blockchain texnologiyalaridan foydalanish shaffoflik, samaradorlik va ishonchni ta'minlovchi xavfsizlik va ma'lumotlarni boshqarish sohasida yangi ufqlarni ochadi.

Kalit so'zlar: Blockchain, alfanumerik kod, kriptografiya, bitcoin.

Kirish

Blockchain: Ta'rifi va paydo bo'lish tarixi

Blockchain (inglizcha blockchandan) - barcha foydalanuvchilarning tranzaksiyalari haqidagi ma'lumotlarni saqlaydigan uzluksiz bloklar zanjiri. Oddiy so'zlar bilan aytganda, Blockchain - bu zamonaviy ma'lumotlar bazasi.

Blockchain markazlashtirilmagan. Bu shuni anglatadiki, ma'lumotlar bir vaqtning o'zida barcha tarmoq foydalanuvchilari uchun yagona registersiz saqlanadi, bu maksimal daxlsizlikni ta'minlaydi. Agar bir yoki bir nechta kompyuter buzilgan bo'lsa ham, tarmoqdagi ma'lumotlar yo'qolmaydi.

Bundan tashqari, blockchain o'zgarmasdir. Bu shuni anglatadiki, tarmoq foydalanuvchilari faqat yangi ma'lumotlarni qo'shishlari mumkin, lekin mavjud ma'lumotlarni o'chira olmaydi yoki o'zgartira olmaydi. Ushbu effekt kriptografiya tufayli erishiladi. Har bir yozuv (blok) oldingi yozuv (blok) bilan bog'langan va o'zining noyob xeshini (alfanumerik kod) o'z ichiga oladi.

Ya'ni, agar blokda ma'lumotlar o'zgarsa, blokning xeshi ham o'zgaradi. Va bu xesh keyingi blokga kiritilganligi sababli, keyingi blok ham o'zgaradi. Natijada, bitta kichik o'zgarish butun tarmoqdagi ma'lumotlarni o'zgartiradi. Shu sababli, hech bir foydalanuvchi hech kim sezmaganda holda hech qanday ma'lumotni o'zgartira olmaydi.

Blockchain tarixi

Blockchain texnologiyasi haqida birinchi eslatma 1991 yilda, tadqiqotchilar Styuart Xaber va Skott Stornett kriptografik jihatdan xavfsiz blockchain g'oyasini tasvirlaganlarida boshlangan. Olimlar hujjatlarning vaqtinchalik qiymatlarini

foydalanadi. Qabul qiluvchi xatni ochishda shaxsiy kalitdan foydalanadi va xabarning shifrini ochadi.

Blockchain texnologiyasida tranzaksiyalar pul sarflamoqchi bo'lgan tangalarga tayinlangan ochiq kalitlarga mos keladigan shaxsiy kalitlar yordamida imzolanadi. Va tranzaksiyaga ishlov berilganda, bu tangalarga yangi ochiq kalit beriladi.

Bitinni amalga oshirishda bir necha shaxslar ishtirok etganda, qaytarib bo'lmaydiganlik masalasi muhim bo'ladi. Agar blockchain bitta yurisdiksiyada ishlaydigan ma'lum validatorlar to'plamiga ega bo'lgan bitta bank tomonidan boshqarilsa, tranzaksiyalarni amalga oshirish juda oson bo'lar edi.

Ammo Bitcoinning qoidalarni amalga oshirish uchun markaziy banki yo'q. Konchilar turli madaniyatlar, huquqiy tizimlar va tartibga solish majburiyatlariga qaramay, butun dunyo bo'ylab anonim ishlaydi. Shuning uchun ularni javobgarlikka tortishning iloji yo'q. Operatsiyaning qaytarilmasligi Bitcoin kodi bilan ta'minlanadi. Bu ish isboti deb nomlangan sxemadan foydalanadi.

Blockchainning ishonchliligi va chidamliligi.

Blockchain texnologiyasining xususiyati uning operatsion nosozliklarga chidamliligidir. Blokda saqlanadigan ma'lumotlar tarmoq bo'ylab bir xil bo'ladi, shuning uchun blockchainni bitta hokimiyat tomonidan nazorat qilish yoki umumiy nosozlik nuqtasi bo'lishi mumkin emas. Texnologiya 2008 yilda joriy etilganidan beri tizimda jiddiy nosozliklar kuzatilmagan. Deyarli barcha yuzaga keladigan muammolar saytlarni buzish yoki kripto tarmog'i foydalanuvchisi tomonidan shaxsiy kalitlarni yetarli darajada nazorat qilmaslik bilan bog'liq. Oddiy qilib aytganda, blockchайдan foydalanuvdagi muammolarning sabablari inson xatolaridir. Bunga misol qilib, 30 yildan ortiq vaqtdan beri mavjud bo'lgan va o'z samaradorligini ko'rsatgan global Internetni keltirish mumkin. Blockchain texnologiyasi internetdan qolishmaydi va u ko'p jihatdan undan oldinda. Tarqalgan registrning xususiyatlari foydalanuvchini ro'yxatdan o'tkazish va identifikatsiya qilishning maksimal aniqligini kafolatlaydi. Blockchain yordamida millionlab shaxsiy kompyuterlarda yozuvlar yaratish orqali tranzaksiyalarning qonuniyligi ta'minlanadi.

Qo'llash sohalari Blockchain texnologiyasi bir qator muammolarni hal qilishda qo'llaniladi: Sertifikatlarni raqamli shaklda saqlash. Ma'lumotlar xakerlik hujumidan yoki noto'g'ri qo'llarga tushishdan himoyalangan. Markaziy serverlarda hech qanday ma'lumot yo'q, shuning uchun qimmatli ma'lumotlarni o'g'irlash istisno qilinadi. Tarmoq boshqaruvi. Blockchain tizimi ma'lum ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'lgan foydalanuvchilarning kalitlari va ro'yxatini saqlash uchun foydalanish uchun qulay.

Moliyaviy bozorlarda axborotni nazorat qilish. Texnologiyadan biznes jarayonlarini saqlash va modernizatsiya qilish, xavfsizlik darajasini oshirish uchun foydalanish oson. Intellektual mulkka egalik huquqini tasdiqlash. Muayyan ishlanmaga huquqlarni uzatish va saqlash oddiy vazifalardir. Biror kishidan oz narsa talab qilinadi - tarmoq bo'ylab avtomatik ravishda tarqatiladigan blokga yangi ma'lumotlarni qo'shish. Energiya ishlab chiqarishni boshqarish. Tarqalgan

ma'lumotlar bazasi energetika sohasining turli sohaslarini kuzatish va boshqarish imkonini beradi. Tarmoqning barqaror ishlashi uchun zarur bo'lgan dasturlar va boshqa ma'lumotlar xakerlik yoki tashqi aralashuvlardan himoyalangan. DNS tizimini shakllantirish. Blockchain yordamida domen tarmoqlarida nomlarni uzatish hech qanday xavf tug'dirmaydi. Xakerlarning salbiy ta'siri hukumatlar, moliya institutlari va oddiy odamlar uchun zararli emas. Xayriya sohasida yordam. Blockchain texnologiyasi ko'pincha to'liq maxfiylikni saqlab, xavfsiz tranzaksiyani kafolatlagan holda pul o'tkazish uchun ishlatiladi.

Mijozni tekshirish. Bugungi kunda bir qator yirik korxonalar sheriklar, xodimlar yoki foydalanuvchilarni tanib olish uchun taqsimlangan tizimdan foydalanadilar. Yangi texnologiyadan foydalanish qulay va katta xarajatlarni talab qilmaydi. Elektron ovoz berish. Tarmoqlardan foydalanish tanlov sektorida mavjud. Fuqarolarning ovozlari va ularni sanab chiqish to'g'risidagi ma'lumotlar ishonchli himoyalangan.

Blockchain texnologiyasining kamchiliklari

Ehtimol, bugungi kunda blockchainning yagona kamchiligi uning murakkabligi bo'lib, jamiyatda amalga oshirish tezligiga to'sqinlik qiladi.

Axborot maydoni bitcoin va blockchainga investitsiyalar haqidagi ma'lumotlar bilan to'ldirilgan bo'lishiga qaramay, jarayonda bevosita ishtirok etayotganlarning hammasi ham nima bilan shug'ullanib turganini to'liq tushunmaydi.

Statistik ma'lumotlar

Butun dunyo bo'ylab 85 milliondan ortiq odam blockchain hamyonidan foydalanadi.

So'nggi bir necha yil ichida blockchain hamyonidan foydalanuvchilarning soni sezilarli darajada o'sdi. 2016 yilda blockchain hamyonidan atigi 10 million foydalanuvchi bor edi. 2021 yilda bu raqam 80 millionga yetdi.

Faqat 5 yil ichida blockchain hamyon foydalanuvchilari soni 70 millionga oshdi.

1-rasm "Blockchain hamyon foydalanuvchilari soni"

Quyidagi jadvalda yillar davomida qayd etilgan Blockchain hamyon foydalanuvchilari soni ko'rsatilgan.

Blockchain Bozori hajmi

Yil	Blockchain hamyonidan foydalanuvchilar soni
2022	85,08 mln
2021	80,24 mln
2020	63,48 mln
2019	44,51 mln
2018	31,91 mln
2017	19,34 mln
2016	10,69 mln
2015	5,34 mln
2014	2,71 mln
2013	0,89 mln
2012	0,07 mln

2-rasm "Blockchain bozori hajmi"

Blockchain bozori 19.36 yilda 2023 milliard dollarga baholandi. 162.84 oxirida \$2027 milliardga yetishi taxmin qilinmoqda.

Shunday qilib, bozor faqat to'rt yil ichida \$143.48 milliardga o'sishi taxmin qilinmoqda.

Blockchain texnologiyasi bozorining hajmi 32.69 yilda \$2024 milliardga yetishi kutilmoqda

Bundan tashqari, prognozga ko'ra, bozor 162.84 yilga kelib \$2027 milliardga baholanadi.

Blockchain texnologiyasiga investitsiyalarning ko'payishi va tarqatilgan ledger technology (DLT) tizimlarining qabul qilinishi Blockchain bozorining o'sishiga hissa qo'shadigan asosiy omillardir.

Xulosa

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, blockchain texnologiyasi ko'plab sohalarda innovatsion va istiqbolli hisoblanadi. Uning xatolarga chidamliligi, taqsimlangan ma'lumotlar bazasi va ma'lumotlarni tekshirish imkoniyatlari yuqori darajadagi xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlaydi. Blockchain sertifikatlarni saqlash, tarmoqni boshqarish, moliyaviy bozorlarda axborotni nazorat qilish, intellektual mulk huquqlarini tekshirish, energiya ishlab chiqarishni boshqarish, DNS shakllantirish, xayriya, mijozlarni tekshirish va elektron ovoz berish uchun ishlatilishi mumkin. Biroq, hozirda blockchainning yagona kamchiliklari uning murakkabligi bo'lib, uni keng miqyosda amalga oshirishni qiyinlashtiradi. Biroq, texnologiya ommalashib boravergani va rivojlanishi bilan biz uning mavjudligi va foydalanish qulayligi yaxshilanishini kutishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Narkuziyev A. HUDUDLARDA INFRATUZILMANI RIVOJLANTIRISH RESURS SALOHİYATI MOHIYATI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619154> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 10-13.
2. Narkuziyev A. KICHIK VA O'RTA BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATIGA TA'SIR ETUVCHI IJTIMOY-IQTISODIY INFRATUZILMA KO'RSATKICHLARINING EKONOMETRIK TAHLILI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619344> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 14-22.
3. Narkuziyev A. O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK UCHUN INFRATUZILMANI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619146> //International scientific and practical conference. – 2025. – T. 1. – №. 4. – C. 3-9.
4. Narkuziyev A. O 'ZBEKISTONDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK FAOLIYATI UCHUN ISHLAB CHIQRISH INFRATUZILMASINI YAXSHILASHNING ASOSIY TENDENSIYALARI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14619202> //Science technology&Digital finance. – 2025. – T. 3. – №. 1. – C. 5-13.
5. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.
6. Narkuziyev A. TURKIYA VA XITOIY HUDUDLARIDA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIK SOHASI UCHUN INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA O 'ZBEKISTON XAM TAJRIBALARDAN INNAVATSION USULDA FOYDALANISH: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14375391> //Journal of International science networks. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 130-143.
7. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 10-15.
8. Quvvatov G. et al. 2023-YIL SOLIQ QONUNCHILIGIDAGI KIRITILGAN O'ZGARTISHLARNING DAVLAT BYUDJETIGA VA IQTISODIYOTGA TA'SIRI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 10-15.
9. Narkuziyev A., Umurzakova S. ROLE OF INFRASTRUCTURE TO DEVELOP SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP ACTIVITIES IN UZBEKISTAN //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 102-120.
10. Narkuziyev A., Umurzaqova S. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDLARIDA ICHKI RESURSLARDAN SAMARALI INNAVATSION USULDA FOYDALANISHNING MUHIM AHAMIYATI //Science technology&Digital finance. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 46-58.
11. Narkuziyev A., Muxtarov F., Qarshiboyev Z. TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA KORXONALARNING TASHQI IQTISODIY FAOLIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 33-36.
12. Quvvatov G., Norquzivev A. O'ZBEKISTONDA QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'I MA'MURCHILIGI AMALIYOTI, YUTUQLARI VA KAMCHILIKLARI, UNI SODDALASHTRISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – C. 4-9.
13. Narkuziyev A. THE MOST URGENT ISSUES OF THE USE OF INFRASTRUCTURE ACTIVITIES IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 18-31.
14. Narkuziyev A. THE MOST IMPORTANT ROLE OF INFRASTRUCTURE IN REGIONS IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP IN UZBEKISTAN //Journal of Contemporary World Studies. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 32-35.